

Original paper

YOSHLARGA XALQ OHANGLARINING PAYDO BO'LISH TARIXINI O'RGATISH AN'ANALARI

© J.K. Bayniyazov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada musiqiy tarbiya - bu musiqachini tarbiyalash emas, eng avvalo insonni tarbiyalash, musiqiy obrazlari o'ziga xos xususiyatlari va rang-barangligi bilan estetik zavq bag'ishlashi, qoraqalpoq xalq pedagogikasi musiqa vositalari bilan har doim yoshlarni estetik jihatdan tarbiyalashga harakat qilganliklari shuningdek, xalqimizning kuylarida ham qoraqalpoq xalqining keng dalasi tasvirlanishi, undagi asosiy masala ijtimoiy tengsizliklarga qarshi kurash bayon etiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yosh avlodga xalq ohanglari, ularning kelib chiqishi, shakllanishi va tarixiy ildizlarini o'rgatish orqali milliy madaniyatimizga bo'lgan qiziqishni oshirish va madaniy merosni saqlash an'analari mustahkamlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida xalq og'zaki ijodi, folklor namunalar, tarixiy manbalar, musiqashunos olimlarning ilmiy ishlari, shuningdek, o'qituvchilarning tajribalariga asoslanildi. Kuzatuv, suhbat, kontent-tahlil va taqqoslash metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: xalq ohanglari asrlar davomida og'zaki an'analari orqali avloddan-avlodga o'tib kelgan. Bu ohanglar orqali xalqning dunyoqarashi, urf-odati, quvonch va qayg'usi ifodalangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar xalq ohanglarini amaliy mashg'ulotlar, jonli ijro, interaktiv metodlar orqali chuqurroq o'zlashtiradilar. Shuningdek, xalq ohanglarini teatr, kino va zamonaviy estrada musiqasiga integratsiya qilish ularning qiziqishini oshiradi.

XULOSA: xalq ohanglarining tarixini o'rgatish nafaqat madaniy merosni asrash, balki yoshlarni estetik did, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham muhim omildir. Mazkur an'anani yangicha yondashuvlar bilan davom ettirish, maktab va oliy ta'lim tizimiga joriy etish lozim.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, badiiy obraz, estetik madaniyat, xalq pedagogikasi, musiqiy vositalar, kuy.

Iqtibos uchun: Bayniyazov J.K. Yoshlarga xalq ohanglarining paydo bo'lish tarixini o'rgatish an'analari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.533–541.

ТРАДИЦИИ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ

© Дж.К. Байниязов¹✉

¹Нукусский филиал государственного института искусств и культуры Узбекистана,
Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье подчеркивается, что музыкальное воспитание — это не просто подготовка музыканта, а в первую очередь воспитание личности. Музыкальные образы, благодаря своей самобытности и многообразию, дарят эстетическое наслаждение. Народная педагогика каракалпаков всегда стремилась воспитывать молодёжь эстетически с помощью музыки. В каракалпакских мелодиях отражается широта родной степи, а основная тематика заключается в борьбе против социальной несправедливости.

ЦЕЛЬ: основная цель настоящего исследования — повысить интерес молодёжи к национальной культуре и укрепить традиции сохранения культурного наследия путём изучения народных мелодий, их происхождения, формирования и исторических корней.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались устное народное творчество, образцы фольклора, исторические источники, научные труды музыковедов, а также педагогический опыт учителей. Применялись методы наблюдения, интервью, контент-анализа и сопоставления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: народные мелодии на протяжении веков передавались из поколения в поколение устно. Через них раскрывались мировоззрение народа, обычаи, радости и горести. Результаты исследования показывают, что молодёжь глубже усваивает народные мелодии через практические занятия, живое исполнение и интерактивные методы. Интеграция народных мелодий в театр, кино и современную эстраду также способствует росту интереса к ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение истории народных мелодий играет важную роль не только в сохранении культурного наследия, но и в воспитании молодёжи в духе патриотизма и развитии эстетического вкуса. Необходимо продолжить эту традицию с новыми подходами, внедряя её в школьную и высшую систему образования.

Ключевые слова: музыка, искусство, художественный образ, эстетическая культура, народная педагогика, музыкальные средства, мелодия.

Для цитирования: Байниязов Дж.К. Традиции обучения молодежи истории возникновения народных мелодий. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 533–541.

TRADITIONS OF TEACHING YOUTH THE HISTORY OF FOLK MELODIES

© Jaňabay K. Bayniyazov¹✉

¹Nukus branch the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan, Nukus,
Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article emphasizes that musical education is not merely about training musicians, but primarily about nurturing individuals. Musical imagery, with its unique characteristics and diversity, provides aesthetic pleasure. The folk pedagogy of the Karakalpak people has always aimed to cultivate the aesthetic sensibilities of youth through musical means. The melodies of the Karakalpak people reflect the vastness of their native steppe, and often convey themes of struggle against social injustice.

AIM: the main objective of this study is to enhance young people's interest in national culture and to strengthen the tradition of preserving cultural heritage by teaching them about folk melodies, their origins, development, and historical roots.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on oral folk art, folklore samples, historical sources, scholarly works of musicologists, and the experience of educators. Methods such as observation, interviews, content analysis, and comparative analysis were used.

DISCUSSION AND RESULTS: folk melodies have been passed down orally from generation to generation for centuries. These melodies express the worldview, customs, joys, and sorrows of the people. The results of the study show that young people better understand and appreciate folk melodies through practical lessons, live performances, and interactive methods. Integrating folk music into theater, cinema, and modern pop music increases their interest and engagement.

CONCLUSION: teaching the history of folk melodies is important not only for preserving cultural heritage but also for fostering patriotic spirit and aesthetic taste among young people. It is essential to continue this tradition with modern approaches and incorporate it into the school and higher education systems.

Keywords: music, art, artistic image, aesthetic culture, folk pedagogy, musical tools, melody.

For citation: Janabay K. Bayniyazov. (2025) 'Traditions of teaching youth the history of folk melodies', *Inter education & global study*, (4), pp. 533–541. (In Uzbek).

Qoraqalpoq oilalarida bolalarni xalqning musiqiy madaniyatiga, musiqa asboblari chalishga, musiqiy ijodga o'rgatish an'analari o'ziga xoslik bor. Masalan: bolalarni yoshligidan boshlab musiqa asboblari chalishga o'rgatishgan. Ularning ustozlari otalari va musiqiy savodxonligi bor o'qituvchilar bo'lgan. Asosiy musiqa cholg'u asbobi qoraqalpolarda bu-dutor, bu cholg'u deyarli barcha oilalarda bo'lgan. Chunki qoraqalpoq xalqining jon sezgisida, jon sherigi ham dutor bo'lgan. Dutor - xalq donishmandligi, "ko'hna ko'z shajarasi, ko'pni ko'rgan qariyaning ko'krak navosi" otadan-bolaga nasldan-naslga ko'zning qorachig'iday saqlanib yetkazib beriladigan meros hisoblangan. Baxshining o'zi dutori bilan o'tirib, yakka ovoz bilan qo'shiq aytish yoki yakka dutorda kuy chalish qoraqalpolarning musiqa san'atining asosiy an'anasi hisoblangan. Dutor chalishni o'rgatish, eshitgan kuyni chalish, eshitganini takrorlash an'analari bilan yuzaga chiqarilgan. Jumladan, eshitganni takrorlash usuli (sluxo-podrajatelniy metod) bolaning musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirishga, eshitgan kuyni tez qabul qilib qayta kuyga solib

chalishga, uzoq vaqt esda saqlashga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ustoz cholg'uni qanday ushlashni, qanday kuyga solishni, qo'li bilan pardalarni ushlashni, qo'l bilan harakat qilishni ko'rsatgandan keyin, bola o'z asbobida o'ziga tanish musiqani yoki ustozni o'rgatgan musiqani chaladi. O'qituvchi va o'quvchi bir-biriga qarab harakat qiladi, yoki bir-birining harakatini ko'rgandek qilib takrorlaydi [1].

Shunday izchillikda o'rgatilgan mashqlar natijasida bola tez o'rganib, ko'rganlarini esda saqlab tez qabul qiladi. Ilgari bolaning yoshiga qarab, bo'yining uzun yoki qisqaligiga qarab musiqa asbobini ota-onalar o'zlari yasagan yoki sotib olib bergan. Yosh davr xususiyatiga qarab dutorga o'rgatish an'alarida ham nazarda tutilgan. Qisqa kuylarni kattalar ham, yoshlar ham dutorda chalaveradi. Qoraqalpoq qizlarining orasida dutorni mohir chaladiganlar juda ko'p. Qoraqalpoqlar haqiqiy musiqachilar desak yanglishmaymiz. Masalan, baxshi qiz Hurliman yoshligidan boshlab soz chaldi, birinchi kuylarini u o'z otasi Berdaq baxshidan o'rganadi. Berdaq dutorni juda yaxshi chalgan. U o'zining shaxsiy san'atini, kuy chalish sirlarini, ijro usullarini shogirdi Hurlimonga har kuni nazorat qilib o'rgatib, soz chalish qobiliyatlarini rivojlantirib turgan. Yuqorida aytilganlarning barchasi xalq pedagogikasida musiqiy cholg'ularni chalishga o'rgatish an'alarining har xil, individual xarakterda bo'lganligini isbotlaydi.

Musiqaga o'rgatish va tarbiyalashning o'ziga xosligi maxsus musiqa o'quv yurtlarining, nota yozuvlarining yo'qolishi bilan bog'liq mustaqil o'rganish qo'shiqchi-sozandalardan, jirovlardan ta'lim-tarbiya olish va ma'lum bir san'at turini o'rganish, o'z mahoratini rivojlantirish, takomillashtirish uchun ko'rganlari va eshitganlarini xotirada saqlab qolish qobiliyatini rivojlantirish lozim. Bizning fikrimizcha bu eshitganini elaklab takrorlash usuli (eshitib-taqlid qiluvchi metod) bugungi kunda eng bir qulay kerakli usul. Chunki nota bilan chalish o'rganuvchining musiqiy eshitish qobiliyatini har tomonlama rivojlantira olmaydi, u faqat ko'rish qobiliyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Ammo xalq foydalangan bu usul, aksincha o'rganuvchining musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantiribgina qolmay, eshitgan kuyni tez orada qabul qilib qayta kuyga solib chalar edi.

Qoraqalpoq musiqa asarlari ichida eng yirik janri kompozitsion tuzilishi tarkibi jihatidan xalq musiqasining bir sohasi - noma. Nomalarning mazmuni xalqning boshidan kechirgan qayg'ulari, adolatsizlikka qarshi kurashi, quvonch tuyg'ulariga asoslanib chuqur to'lganligi ko'rsatiladi. Musiqalarda tarixiy, ijtimoiy lirik, qoraqalpoq xalqining boshidan kechirgan tarixiy voqealari, tug'ilib o'sgan yerning tabiati, kundalik turmush tashvishlari, mehnatga, san'atga bo'lgan qarashlari, shuningdek o'sha san'atning odamlarning estetik tuyg'usiga ta'siri tasvirlanadi.

Noma xalq cholg'u asboblari do'mbira, dutor, g'o'biz, sibizg'a uchun yaratilgan musiqiy asarlar. Qoraqalpoq xalqining soz san'ati o'zining an'anaviy xususiyatlariga ega, ijro xususiyatiga, chalish usullari va turlariga qarab ularni ba'zan turlarga ham bo'lish mumkin. Bular sozandalar orasida to'kma soz va shertma soz degan nom bilan mashhur. Bularning nomlaridan ko'rinib turibdi, biri qo'sh tirgakli yalpi chertish bilan to'kib chalinsa, ikkinchisi tor bo'ylab barmoq bilan chertilib ijro etiladi. Bu kuylarni tinglab o'tirib mardlik-matonat, yoshlik g'ayrati, yarq-yurq etgan olmos qilichlar ko'z oldingizga kelsa, yana birda,

tinch hayot, bezor tabiat, shirin xayol, qo'l yetmas armonlar, kuyunchaklik-quvonch tuyg'ulari qalbingizni to'lqinlantiradi. To'kma sozlar mardlik, jasoratli kurashlarni tasvirlasa, shertma sozlar ko'pincha lirik, falsafiy fikrlarni aks ettiradi. Bir kuyda chertma va to'kma kuyning elementlari bor bo'lgan sozlari ham uchraydi. Qoraqalpoq xalqining kuylash an'alarida, soz san'atida turkum (siklli) kuylarda alohida o'rin egallagan [2]. Turkum nomalar deb bir mavzu atrofida to'planib, bir nom bilan ataladigan nomalar tizmasini aytamiz. Bu sozlarning tortilish tarzidagi xususiyatlari bu usulning tasodifiy hodisa emasligini anglatadi. Masalan, "Siy parda" nomi bilan ma'lum kuy bir tekis chertilib chalinsa, "Lay-lay" kuyi ko'pincha dutorning belidan qo'sh ichakni navbatma-navbat chertish orqali ijro etiladigan kuylar. Al "Ming tuman" kuyi esa, o'zining takror chalinadigan bo'g'inli namunasi bilan go'zal tasvirlarga to'la jozibali tuyg'ular o'zgacha ijro etiladi. Qo'biz cholg'usini qoraqalpoq xalqi muqaddas sanab, uni qudratli kuchga ega deb baholagan. Qo'biz usuli qadimdan shomon dinining va shu din vakillari - porxonlarning paydo bo'lish jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'lib qo'biz cholg'usi porxonning zikr solish paytida demovchi arvohtar bilan so'zlashib turadigan asosiy quroliga aylangan. Qo'biz cholg'usining qudratiga ishonirish uchun porxon uni o't yoqish musobaqasiga ham qo'shib o'tirgan. Qo'biz qadimgi shomonlik an'analari bilan bir qatorda jirovlar asarlarida ham katta o'rin egallagan [3].

Qo'biz kuylariga xos xususiyat-tabiatning, jon-jonvor, qushlarning ovozigina, bo'ringa uliga, oqqushning chinqirig'iga, otning chopishiga, uloqning ma'roviga taqlid qilish "Ulli Zibon," "Aytuvor," "Kalta Zibon," "Subay" va h.k. o'rin olgan. Musiqqa amalda badiiy ijodning barcha turlari bilan deyarli yonma-yon turib, borliqning barcha obyektiv, hodisalarini tushunadi. Masalan: afsonaga aylangan, "Nor egdirgan" va "Qo'rqit" va h.k. kuylar dutor yoki g'o'biz orqali chertilib el g'amini o'ylab mehnat qilgan er yigitlar haqida, xalq hayotiga oid ma'lum bir tarixiy voqealar, san'atning kuchi, mehnatning foydasi haqida aytiladi [4]. Masalan: Oqsoq qulon kuyining tarixi qoraqalpoq xalqida bunday afsonaga ega. Qahrli Chingizxonning uning suyukli o'g'li Jo'jining qayg'uli o'limini hech bir odam xabarlashga botini bormaydi. Qora xabarni yetkazgan odamni o'lim kutib turibdi. Bu yerda mashhur jirov Ket Bug'aning mohirona ijro etgan musiqasi xonga o'g'lining o'limi haqida xabar yetkazadi [5]. Bu yomon xabarni yetkazgan odamning og'ziga qo'rg'oshin quyaman degan xon amri saqlanib qo'bizni jazolashga buyruq beradi. Qoraqalpoq xalqining quyidagi jirov kuylari va bu kuylar haqida afsonalar bor. Ulug' zabor. Jirovlar jir kuylab mavzu, to'lg'ovlar aytganda jirovlarning so'z san'atining kuchi orqali tinglovchilarni o'ziga jalb etadigan jirov kuylarining biri "Ulug' zabor" ya'ni til, so'z mahorati bo'lib atalgan. To'lg'ov. Jirovlarning aytadigan qo'shig'ining oz bo'g'indan iboratlar terme, ko'p bo'g'inli qo'shiqlar to'lg'ov bo'lib atalgan. To'lqin. Kuylangan qo'shiqning tugunlanib bir joyga yig'ilib, goho to'lqinlanib turadigan turini suvning to'lqiniga o'xshaganligi uchun "To'lqin" kuyi deb atalgan. Ko'zingdan. Mashhur qoraqalpoq jirovi Turimbet jirov bu kuyni sevib aytadigan bo'lgan. Shuning uchun "Ko'zingdan" deb atalgan ekan - deydi. Dostonlarda jirovlar botir yigitning sevgan qizining mungli-zorini tasvirlab kuylagan. Shuning uchun "Qizlar kuyi" deb atalgan. Diydorim. Jirov so'zlarining bir qolipda, bir-biriga o'xshab kelgan turi-"Diydorim" bo'lib atalgan. Osirim.

Aytilgan qo'shiq, ekin ekkan, qazish qazigandagi mehnat odamlarining bel bilan tuproqni uzoqqa oshirib tashlaganiga o'xshagan jirov kuylari "asirim" bo'lib atalgan. Ya'ni tuproqni uzoqqa tashlab ishni tezlashtirish degan orzuni bildirgan.

O'sha askarlarning ichidagi bir jirov askarlarning ko'rgan og'ir azobini kuylaganda bu kuy paydo bo'lgan ekan. Mana shuning uchun bu kuy "Cho'l oshgan" deb atalgan. Jirovning kuylagan bu kuyi Satemirxonning askarlarining cho'ldan omon o'tishiga yordam, kuch-quvvat bo'libdi. Iqbol kuyi, dostonlarda bo'lgan voqeaning holatini tushuntirganda, yoki botirlarning boshida bo'lgan holatlarni aytganda, kuylangan kuyning bir turi "iqbol" bo'lib atalgan. Shalqima kuyi, jirovlar doston aytganda so'z turkumini to'qib, shodlanib, jo'shib, burqib shalqib, aytgan kuyi "Shalqima" bo'lib atalgan. Yor-yor. Jon-jon. Bu kuylarning so'z oxirlari yor-yor, jon-jon bo'lib kelganligi uchun "yor-yor," "jon-jon" bo'lib ketgan. Mungli. Dostonlardagi personajlar xo'rlik-zo'rlik ko'rib yov qo'lga tushganda, o'z orzulariga yeta olmagan holatda aytilgan noma "mungli" bo'lib atalgan. Dilim kuyi. Bu nomani Dilim jirov yaratgan. Shuning uchun "Dilim noma" bo'lib ketgan. Do'ysenbay nomasi. Do'ysenboy jirovning sevib aytgan kuyi. No'g'ayli. Jirovlar aytadigan, kuylaydigan to'lg'ovi "Ormambet" deb atalgan. To'lg'ovdagi no'g'ayning biyi Ormambet biyning qizi Sarisha go'zal Oltin O'rda qulagandan keyin no'g'aylar el-yurtini tashlab bedod bo'lgan elning oldiga chiqib to'lg'ab aytgan qo'shig'i "No'g'ayli" bo'lib atalgan. Qayirim. Jirov jir kuylaganda uzun jirning oxirida so'z ma'nosini bir qayirib, so'z yakunining oxirida bir qayirib aytsa "Qayirim" nomasi deb atalgan. Ilg'ol. Bu noma dostonlarda el-yurt obod bo'lib kengchilikka chiqqandagi vaqti xushlikni bildirganda kuylanadigan noma "Ilg'al" deb atalgan. Keng qayir. Bu noma ikki odam so'z olishganda yoki aytishganda aytiladi. Chopish. Botirlar ot chopganda otning chopishiga taqlid qilgan kuy. Qo'biz bilan otning chopishi bayon etilgan. Noma boshi. Jirovlar qo'lga qo'biz olib, so'z boshlamasdan oldin qo'bizda so'zsiz chalinadigan, so'z boshlar oldidagi jirov kuylari "Noma boshi" bo'lib ataladi [5]. Yo'lchi kuyi, jirovlar kuy boshini chertib bo'lib sekin-asta so'z boshlaydi. Jirovning bu kuyi so'z boshlash, yoki kelajakdagi kuylanadigan qo'shiqqa yo'l boshlash hisoblanadi. Bu noma "Yo'lchi" deb atalib jirovlarning ikkinchi nomasi bo'ladi.

Terma. Jirovlar yo'lchi kuyi bilan so'z boshlab qiziy boshlagandan keyin oz bo'g'inli terma, aql-nasihati so'zlarni kuylaydi, bunda ko'pincha xalq maqollari kuylanadi. Bu kuy "Terma" deb atalib, jirovlarning uchinchi kuyi hisoblanadi. Jirovlar, aql nasihat so'zlarni aytib bo'lgandan keyin so'z boshiga kirishadi. So'z boshi. Jirovlar noma boshi, yo'lchi, termalarni aytib bo'lib, "so'z boshiga" kirishadi. Jirovlarning so'z boshi qo'shig'ida yig'ilgan ko'pchilikka o'zining biladigan dostonlarining qisqacha mazmunini ko'pchilikka kuylab tushuntiradi, yig'ilgan ko'pchilikdan qaysi dostonni kuylashni ko'pchilikning xohishiga qo'yadi, undan keyin ko'pchilikning xohishi bo'yicha jirov dostonni kuylashga kirishadi. Bu noma dostonni boshlash oldidagi to'rtinchi noma deb ataladi. Nima ko'rding qora ot. Alpomish dostonida Qarajon botirning Alpomish bilan uchrashganda ostiga mingan otiga aytgan so'zini jirovlar qo'shiq qilib aytgandagi kuy "Ne ko'rding qora ot" deb ataladi. Ko'z oydin. "Alpomish" dostonidagi Alpomishning Boychubor oti sovrindan o'zib kelganda, Gulparchin qizning Alpomishni tabriklab, ko'z oydin aytganidan paydo bo'lgan noma [6].

Shanqay nomasi, bu nomani buxorolik Shanqay jirov aytgan noma ekan-deydi. Ko'sha qochgan, "Er Sho'ra" dostonidagi ko'saning aldab qochganiga aytilgan qo'shiqning kuyini "Ko'sha qochgan" deb atagan. Havjar kuyi, qoraqalpoq og'zaki adabiyotida qiz uzatilganda aytiladigan havjar qo'shig'i bor. Noma shunga bag'ishlab yaratilgan. Oyga chop "Qo'blon" dostonida Qidirboy cholning kampiri yo'lbarsning yuragiga yoriq bo'lib Qo'blonni tug'adi ekan degan joyi bor. Qidirboy chol kampiriga yo'lbarsning yuragini topish uchun yo'lbars izlab ketadi. Yo'lbarsga yo'liqib "oyga chop sherim, oyga chop" deya beribdi. Yo'lbars edi. Qidirboy chol yo'lbarsni so'yib yuragini olib uyiga qaytib Bo'z kampirga yediradi, shundan keyin botir Qo'blon tug'ilar ekan [7]. Mana shuning uchun jirovlarning bu qo'shig'i "Oyga chop" deb atalgan. Sher bayt. Jirovlar jir kuylaganda ba'zi bir she'r to'rt banddan kelib turadi, ya'ni to'rt qator she'rdan iborat bo'lib keladi. Bu noma "sher bayt" deb atalgan.

Bu qo'shiq noma sifatida havjar bo'lib dostonlarga ham kirgan. Masalan, "Alpomish" dostonidagi, Alpomishning "Qultoy" nomasi bo'lib ataladi. Qoraqalpoq xalqi orasida ayniqsa Taxta-ko'prik tumanining Bo'rshi tog' hududida hamda Qizilqum bilan Qozog'iston chegarasida yashovchi qoraqalpoq va qozoqlar orasida cholg'u asboblarining kelib chiqishi bilan bog'liq afsonalar ko'p. Shundan biri "Jetigen" asbobi haqida. Qadimda umr ko'rgan bir cholning yetti o'g'li bo'libdi. Bir yili cholning barcha bolalari o'lib uyning barakasi ketadi. Kigiz uyning xonadoniga baxtsizlik o'rnatilib yetti o'g'li birin-ketin o'ladi. O'lganning ortidan yo'qlov aytib osh berishga hech xarajati bo'lmagach iloji yo'q chol qurigan yog'ochdan o'yib "Jetigen" asbobini yasabdi. Katta o'g'li o'lganda unga bir ichak taqib, tayanch o'rnatadi, "Qorag'im" deb atab yo'qlov kuyini tortadi, ikkinchi o'g'li o'lganda yana ichak taqib "Qanot sinar" kuyini ijro etadi, "Yettita qarindosh" degandek o'g'illari birin-ketin o'lgan qariya bir-bir ichakdan taqa o'tirib, "O't so'nar, Baxt ko'chdi, Kun tutildi, Yetti bolamdan ayrilib qusa bo'ldim," degan yangi kuylar chiqaribdi. Shunday qilib "Yetiganga" yetti tor taqiladigan bo'libdi degan afsonalar bor [8].

Shunday bo'lsa ham bu afsonani faqat bir tomonlama - cholg'uning kelib chiqish tarixi bilan bog'liq tushunishga bo'lmaydi, bundagi eng asosiy masala cholning ko'ngil-kayfiyati, umrda o'rni to'lmas qayg'usi, jon yarasini bayon etgan kuylarning estetik ta'sirchanligining yuzaga kelishi. Ayniqsa cholning o'zi-o'ziga soz orqali chidam, sabrlik tilagani, qayg'u-hasratini tarqatib, o'zini yupatgani ekanini ko'ramiz. Bunday afsona-ertak kuylar qoraqalpoq xalq pedagogikasining quroli sifatida bolalar va yoshlarni tarbiyalashda keng foydalanib kelingan. Ijrochi ba'zan kuyni chalishdan oldin afsonaning qisqacha mazmunini aytib o'tadi. Buning o'zi bolalarni eshitgan musiqa mazmunini chuqur anglashga o'rgatadi, aql-idrokini bir joyga jamlashga yordam beradi. Xayol surib musiqa orqali o'z tuyg'usini, tebranish-to'lqinini bera olishga shakllantiradi. Albatta, sozandaning san'ati suvirma oqin-jirovlarning san'ati kabi, rivoyatning asosiy mazmunini bera olishidan emas, shu bilan birga badiiy va musiqiy mahoratidan ham ko'rinadi. Xalq kuyi "To'rg'ay"ni tinglagan vaqtda to'rg'ayning uchishini aks ettiruvchi chizilgan tovushlarni eshitganda, musiqiy tasvir ko'rinishining go'zalligiga hayratlanasan, ammo to'rg'ay qalqib yerga qo'nar paytidagi kuchli berilgan tovush asta cho'zila boshlaydi. Dutorning tor taxtasini chertib yuborib

chumchuqning qaytadan kuchlanib uchganini tasvirlashi va h.k. yoshlarga katta ruh, intilish, zavq-shavq beradi. Kichkina chumchuqning intiluvchanligidan o'rnak oladi.

Chindan ham bolalarga qadimdan musiqa ohanglarining yoqimlilikini yetkaza olsak, tovushlardan bolalar inson tuyg'usining ko'p qirrali tomonini his qila olsa, madaniyat vositalari bilan erishib bo'lmaydigan yutuqlarni o'zlashtiradi. Musiqiy tarbiya - bu musiqachini tarbiyalash emas, eng avvalo insonni tarbiyalashdir. Qoraqalpoq xalq pedagogikasi musiqa vositalari bilan barcha vaqt yoshlarni estetik jihatdan tarbiyalashga harakat qilgan. Aytib o'tish kerak, qoraqalpoq xalqining afsonaviy kuylaridan biri "Qora yo'rg'a" dunyodagi tengi yo'q kuy. Yilqini, otni hurmat qilgan qoraqalpoq xalqi yo'rg'a minib, ko'ngil ko'tarishni alohida qiziq baholagan. Kuydagi yo'rg'a yurishi oddiy oddiy ohanglar bilan ta'sirli qilib yetkazib berilib odamga katta zavq-shavq beradi. Yana bir aytib o'tadigan joyi musiqa millatiga qaramasdan, qaysi xalqning odami bo'lsa ham undan o'zidagi musiqaga yaqinlikni sezadi va qoraqalpoq xalqining o'zligini yo'qotmaganiga hayron qoldi. Mana shu qoraqalpoq xalqining musiqa madaniyatini yuksaltirishda, yoshlarning san'atga, jumladan, musiqaga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq pedagogikasining xizmati ayniqsa katta. Qaysi kuyi olib qaramaylik, ular ijrochilik xususiyatlari, o'ziga xos rang-barangligi, musiqiy bezaklari bilan bir-biridan ajralib turadi. Masalan, "Muxalles" kuyining badiiy mazmuni va musiqiy shaklining uyg'un kelishi alohida e'tiborga molik. Noma mazmunida tug'ilgan yerga bo'lgan muhabbat, xalq bayramlaridan lavhalar, o'ziga yaqin odamlarning qiyofalari ko'rinadi, ayollarning nozik psixologiyasi, chuqur falsafiy kechinmalari tasvirlanadi. "Bo'zatov," "Ming tuman," "Qizlar uyga kir," "Oqsun gul" va h.k. nomalar mazmunini asosan epik tarixiy, xayoliy va turmush mavzulari bilan syujetlar bor [9]. Ikki torli oddiy cholg'udan inson tuyg'usini tebratadigan musiqiy kuy yaratish ijrochining mahorati bilan uning tajribasiga, ijro xususiyatiga bog'liq ekanligini xalq pedagogikasida yaxshi tushunadi.

Bu kuylarda qoraqalpoq xalqining keng dalasi tasvirlanadi, undagi asosiy masala ijtimoiy tengsizliklarga qarshi kurash bayon etiladi. Tinglovchini mazmundorligi bilan, g'ayratli quvvati-kuchi bilan jo'shtiradi. Musiqiy obrazlari o'ziga xos xususiyatlari va rang-barangligi bilan estetik zavq bag'ishlaydi. Masalan, "Oqsungul," "Oq qalqon" kuyi ma'lum bir odam obrazini tasvirlaydi. "Qo'shim polvon" kuyi odamning yakka boshidan kechirgan voqealarga bog'liq chiqarilgan. Umuman aytganda xalq kuylari bolalarga hayot bilan san'atdagi go'zallikni, nafosatni to'g'ri idrok etib baholashga yordam beradi. Yoshlarga ta'lim berishdan charchamagan mashhur baxshilarimiz o'z yo'lini, san'atini yoshlarga o'rgatgan. Ular o'zlari bilan birga yosh shogird sozandalarni katta musobaqa aytishuvlarga olib borgan, xalq bilan mashhur baxshilar bilan tanishtirgan. Estetik didi yetuk yoshlar etib shakllantirib kelgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aleo'ov O'. Muzika ham estetikaliq tarbiya// Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN Resp.Uzb. –Nukus, 2005. № 1–2.–B.174.

2. Allamuratov.A. Dospanov.O. G.Tuleo'muratov. Karakalpak kórkem óner atamalarını sózligi. –Nókis.: Bilim, 1991.– 32 b.
3. Allamuratov A. Jirao'lar // Ámio'darya jurnalı.–Nókis,1992. №6–7.– B.16.
4. Bahadırova S. «Kitabi dedem Qorqıt», «Qo'blon», «Edige» hám házirgi ádebiyat haqqında oylar. – Nókis, 1992. –B. 27.
5. Qoraqalpoq jirovlar maktabining bugungi muammolarini úrganish // mavzusida respublika ilmiy–amaliy anjuman maqolalar tuplami. 28–aprel 2014 j. Nukus, 2014.– B.215.
6. Qaraqalpaq folklorı kóp tomlıq 1–8 tomlar «Alpamış» Qaraqalpaqstan, 2007. –B. 754.
7. Qaraqalpaq folklorı kóp tomlıq VIII tom «Qoblan» dástanı. - Nókis.: «Qaraqalpaqstan» baspası, 1981. – B. 275.
8. Aleuov U. Qaraqalpaqstanda tálim-tárbiyalıq oylardıń qáliplesiwi hám rawajlanıwı.– Nókis.:Bilim, 1993.–B. 503.
9. Xalimov A. «Qaraqalpaq xalıq namaları. – Tashkent, 1959.–B.18.
10. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "ЎУЖЖАТЛИ ФИЛЬМЛАРИДА РЕЖИССЁРЛИК МАЎОРАТ." Educational Research in Universal Sciences 2.1 SPECIAL (2023): 454-459.
11. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "MAIN FACTORS OF THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF" KARAKALPAKFILM" FILM STUDIO." World Bulletin of Social Sciences 27 (2023): 169-171.
12. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "КИНО—ТАРБИЯ ВОСИТАСИ." Innovative Development in Educational Activities 2.5 (2023): 314-317.
13. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "OVOZ YOZISH TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, OVOZ REJISSYORI KASBINING SHAKLLANISHI (ROSSIYA OVOZ REJISSYORLIGI MISOLIDA)." Oriental Art and Culture 5.6 (2024): 876-880.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bayniyazov Jańabay Kengesbaevich**, «Texnogen san'ati» kafedrası assistento'qituvchisi, [Байниязов Жанабай Кенгесбаевич, ассистент преподаватель кафедры «техногенное искусство»], [Jańabay K. Buniyazov, teaching assistant of the Department of Technogenic Art]; raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица Каракалпакстан, дом без номера], [address: Republic of Karakalpakstan, city of Nukus, Karakalpakstan street, house without a number].